

INNOVATION-INDUSTRIAL CLUSTER AS AN INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF THE MESOECONOMY

Khabibullin R.I¹.

*¹Khabibullin Rifat Ilgizovich – PhD in Economics, Research Associate
LABORATORY OF MICROECONOMIC ANALYSIS AND MODELING,
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE OF RAS,
MOSCOW*

Abstract: The article shows that innovation-industrial clusters are an institution for the development of mesoeconomics, which have the properties of all four types of systems – object, environmental, process and design. The cluster acts as a key element of the regional innovation system due to the fact that it ensures the generation and dissemination of innovations and new knowledge within the economic space of the region. The study was carried out within the framework of the R&D theme «Development of a systemic multilevel theory and models of coordination and co-evolution of industrial complexes and enterprises for the purpose of sustainable economic development» (state registration number AAAA-A18-118021390173-4).

Keywords: cluster, institute, systems economic theory; mesoeconomics; regional economy; innovation

ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЕЗОЭКОНОМИКИ

Хабибуллин Р.И.¹

¹Хабибуллин Рифат Илгизович – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник,

лаборатория микроэкономического анализа и моделирования,

Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва

Аннотация: В статье показано, что инновационно-промышленные кластеры являются институтом развития мезоэкономики, обладающими свойствами всех четырех типов систем – объектных, средовых, процессных и проектных. Кластер выступает ключевым элементом региональной инновационной системы благодаря тому, что обеспечивает генерирование и распространение инноваций и новых знаний в рамках экономического пространства региона. Исследование выполнено в рамках темы НИОКТР «Разработка системной многоуровневой теории и моделей координации и коэволюции производственных комплексов и предприятий в целях устойчивого развития экономики» (номер государственной регистрации АААА-А18-118021390173-4).

Ключевые слова: кластер, институт, системная экономическая теория, мезоэкономика, региональная экономика; инновации

Проблема распространения инноваций особенно актуальна для региональных экономик. В этой связи интерес представляют инновационно-промышленные кластеры, с одной стороны, как перспективная форма организации хозяйственной деятельности на основе региональных экономических агломераций, с другой – как важнейший фактор развития региональной экономики, базирующийся на экономике знаний и инновационных технологиях. Кластерная политика направлена на повышение конкурентоспособности регионов с помощью формирования

региональных кластеров в составе предприятий, государственных структур, научных учреждений, что определяет экономическую политику государства, повышая его конкурентные преимущества.

Существует множество определений кластера, однако большинство определений подчеркивают, что «кластер – это союз участников тройной спирали (власть-бизнес-наука/образование), заключенный с целью повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, которые для каждого участника в отдельности, работающего изолированно, практически недостижимы» [1].

В настоящее время общепризнанной в научной среде является необходимость применения системного подхода к кластеру. Целесообразно воспользоваться определением, сформулированным Г.Б. Клейнером, который определяет кластер как «группу организаций (компаний, предприятий, объектов инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и др.), связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства продукции, ее реализации или потребления ресурсов» [2].

Подход Г.Б. Клейнера базируется на углубленном понимании особенностей кластеров как экономических систем, интегрирующих ожидания и интересы экономических агентов в виде совокупности внутренних функциональных подсистем различных типов: системы объектного, процессного, средового и проектного типов.

Инновационно-промышленный кластер, объединяющий в себе различные организации и промышленные предприятия (принадлежащие к классу объектов), является носителем определенного внутреннего инвестиционно-инновационного климата, определяемого институциональной средой. В рамках инновационно-промышленного кластера протекают процессы производства и реализации высокотехнологичной продукции, а также воспроизводства трудовых

ресурсов. Наличие у компонентов системы кластера характерных черт вышеперечисленных типов экономических систем определяет специфику исследования кластера как института развития мезоэкономики, а также инструменты моделирования и оценки эффективности институциональной среды инновационно-промышленного кластера.

Наличие выраженных черт всех четырех видов экономических систем определяет и специфику инновационно-промышленного кластера как объекта стратегического планирования, и специфику применяемых методов разработки и реализации стратегии кластера: комплексная стратегия кластера должна включать и его стратегию как объекта, и как процесса, и как среды, и как проекта.

Кластер как объект представляет собой систему, включающую в свой состав самостоятельные субъекты хозяйственной деятельности, которые функционируют как отдельные целостные объекты, но при этом подчинены общим целям и задачам кластера в целом.

Кластер как средовая система включает две самостоятельные среды – внутреннюю и внешнюю. Внутреннюю среду составляют входящие в его состав организации, создаваемые в его рамках службы, центры и т.д., а также каналы связи между ними. К внешней среде относятся организации, не входящие в кластер, включая партнеров, конкурентов, политические и правовые институты и т.д. В этой связи каждая из сред выступает в качестве самостоятельной целостности, одновременно являющейся частью другой системы, в роли которой является сам кластер как система средового типа.

Деятельность кластера подразумевает совместные действия организаций-участников, направленные на определенные изменения в ходе достижения целей и результатов, что позволяет рассматривать функционирование кластера как процесса, в рамках которого имеет место значительное число самостоятельных процессов.

Создание кластера выступает само по себе проектом, что обуславливает наличие у него свойств системы проектного типа. При этом каждый инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, представляет собой систему проектного типа, входящей в состав кластера как проектной системы.

Основными предпосылками формирования инновационно-промышленных кластеров являются [3]:

1) повышение роли инноваций как фактора конкурентоспособности экономики, развитие высокотехнологичных отраслей и глобального рынка инновационной продукции;

2) усиление возможностей взаимовыгодного сотрудничества с целью преодоления административно-территориальным делением и природно-географическими факторами ограниченности собственных ресурсов за счет научно-технической и производственной кооперации;

3) наличие стабильных экономических связей с близлежащими регионами, устойчивых потоков перемещения человеческого и финансового капитала;

4) схожесть целей, механизмов и субъектов институциональной среды поддержки инноваций в регионах, возможность формирования целостной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса.

Кластер выступает ключевым элементом региональной инновационной системы благодаря тому, что обеспечивает генерирование и распространение инноваций и новых знаний в рамках экономического пространства региона. Например, Г.Б. Клейнер, исследуя причины актуальности кластерного подхода, также выделяет среди них необходимость резкого усиления инновационной составляющей.

Таким образом, формирование и развитие кластеров признается одним из наиболее эффективных способов проведения экономической политики на мезоуровне. Применение кластерного подхода с целью

социально-экономического развития территорий является объективной тенденцией в становлении экономики знания, что подтверждается процессами кластеризации мезоэкономических систем в современной хозяйственной практике большинства стран.

Список литературы/ References

1. Инновационный янтарный кластер – прогрессивная форма организации бизнеса. Под ред. Н.Л. Пирогова. – М.: Национальный институт бизнеса, 2018.

2. Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Синтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории // Отраслевые рынки. 2008. №5-6. С. 9-39.

3. Напольских Д.Л. «Инновационный кластер как институт территориального развития. М.: Издательство «Перо», 2013.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Innovacionnyj yantarnyj klaster – progressivnaya forma organizacii biznesa. Pod red. N.L.Pirogova. M.: Nacional'nyj institut biznesa [An innovative amber cluster is a progressive form of business organization. Ed. N.L. Pirogov]. M.: National Institute of Business, 2018 [in Russian].

2. Kleiner G.B., Kachalov R.M., Nagrudnaya N.B. Sintez strategii klastera na osnove sistemno-integracionnoj teorii [Synthesis of cluster strategy based on system integration theory] // Otrasevye rynki [Industry markets]. 2008. № 5-6. P. 9-39 [in Russian].

3. Napol'skih D.L. Innovacionnyj klaster kak institut territorial'nogo razvitiya [Innovation cluster as an institution for territorial development]. M.: Publishing house «Pero. 2013 [in Russian].